

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

10–12 YOSHLI BELBOG‘LI KURASHCHILARINI O‘QUV- MASHG‘ULOT JARAYONIDA KOORDINATSION QOBILIYATLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzoqulov Sh. A.

O‘zDJTSU “Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati”
Kafedrası professor v/b

Annotatsiya: Maqolada 10–12 yoshli belbog‘li kurash kurashi bilan shug‘ullanuvchi yosh sportchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan eksperimental pedagogik metodika taqdim etilgan. O‘quv-mashg‘ulot jarayoni sharoitida olib borilgan yarim yillik tajriba davomida (tajriba guruhi va nazorat guruhida $n = 15$ nafardan) muvozanatni saqlash, mushak kuchini differensial boshqarish, fazoviy aniqlik hamda reaktivlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan maxsus mashqlar tizimi integratsiya qilindi. Test sinovlari (“uch marta oldinga dumalash”, “belgilangan joyga sakrash”, Bondarevskiy sinovi, “tayoq ustidan qadam tashlab o‘tish” va boshqalar) natijalariga ko‘ra, tajriba guruhi barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha statistik jihatdan ishonchli yaxshilanishni namoyon etdi ($p < 0,05$). Olingan natijalar taklif etilayotgan metodikaning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: koordinatsion qobiliyatlar; belbog‘li kurash kurashi; yosh sportchilar; pedagogik metodika; eksperimental tadqiqot.

Abstract: This article presents an experimental pedagogical method for enhancing coordination abilities in Belt wrestlers aged 10–12 within the educational training process. Over a six-month intervention ($n=15$ in both experimental and control groups), specialized exercises targeting balance, effort differentiation, spatial accuracy, and reactivity were integrated. Post-test results (three forward rolls, marking jumps, Bondarevsky’s test, stick-stepping) demonstrated statistically significant improvements in the experimental group ($p < 0.05$), confirming the method’s high efficacy.

Key words: coordination abilities; Belt wrestling; youth athletes; pedagogical methodology; experimental study.

Аннотация: В статье представлена экспериментальная педагогическая методика развития координационных способностей юных борцов белбагли кураш в возрасте 10–12 лет в условиях учебно-тренировочного процесса. В ходе полугодового эксперимента ($n=15$ в ТГ и НГ) была интегрирована система специализированных упражнений на равновесие, дифференциацию мышечных усилий, пространственную точность и реактивность. По итогам тестирования (“три кувырка вперёд”, “прыжки на разметку”, проба Бондаревского, “перешагивание через палку” и др.) тажрибаьная группа показала статистически значимое улучшение всех показателей ($p < 0,05$), что подтверждает высокую эффективность предложенной методики.

Ключевые слова: координационные способности; греко-римская борьба; юные спортсмены; педагогическая методика; тажрибаьное исследование.

KIRISH

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasida yosh avlodning har tomonlama jismoniy va funksional rivojlanishini ta‘minlash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, milliy sport turlari orasida alohida o‘rin tutuvchi belbog‘li kurash yosh sportchilarda jismoniy sifatlar, texnik-taktik mahorat hamda koordinatsion qobiliyatlarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sport turida muvaffaqiyatga erishish ko‘p jihatdan sportchining harakatlarni aniq, tez va muvofiqlashtirilgan holda bajarish qobiliyatiga bog‘liq.

10–12 yosh davri bolalar organizmining intensiv o‘shish va rivojlanish bosqichi bo‘lib, bu davrda markaziy nerv tizimi faol rivojlanadi va koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish uchun eng qulay (sensitiv) davr hisoblanadi. Mazkur yoshda harakatlarni boshqarish, muvozanatni saqlash, fazo va vaqtni his etish, harakatlarning aniqligi hamda tezkor moslashuvchanlik kabi koordinatsion ko‘rsatkichlar yuqori darajada shakllanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu sababli o‘quv-mashg‘ulot jarayonida ushbu qobiliyatlarni ilmiy asoslangan metodlar orqali rivojlantirish sportchilarning kelgusidagi sport mahoratini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda belbog'li kurash bo'yicha olib borilayotgan mashg'ulotlarda asosan kuch, tezkorlik va chidamlilik sifatlariga e'tibor qaratilib, koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi yetarli darajada tizimli va maqsadli o'rganilmagan. Bu esa yosh sportchilarning texnik harakatlarni o'zlashtirish jarayonida muayyan qiyinchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda aynan 10–12 yoshli belbog'li kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi va metodik yondashuvlar yetarlicha yoritilmagan.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqot 10–12 yoshli belbog'li kurashchilarni tayyorlash jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirishning samarali vosita va usullarini ilmiy asoslashga qaratilgan bo'lib, u yosh sportchilar tayyorgarligi samaradorligini oshirish, texnik-taktik harakatlarni mukammal egallash hamda musobaqa faoliyatida yuqori natijalarga erishish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy belbog'li kurashi ehtimoliy va kutilmagan vaziyatlarda jismoniy faoliyat hajmining sezilarli darajada ortishi bilan tavsiflanadi. Bu esa yuqori reaksiya tezligi, diqqatni jamlash, vaqt aniqligi va harakatlarning ratsionalligini talab qiladi. Ushbu sifatlar sportchining musobaqa faoliyatidagi muvaffaqiyatini belgilaydigan koordinatsion qobiliyatlari tushunchasida birlashadi ^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sensor-perseptiv imkoniyatlarning yuqori darajasi “masofani his qilish”, “gilamni his qilish”, “raqibni his qilish”, “muvozanatni his qilish”, “ritmni his qilish” va “tempni his qilish” kabi ko'nikmalarni takomillashtirishda namoyon bo'ladi. Bu esa texnik-taktik usullarni samarali bajarishni ta'minlaydi. Biroq, mavjud tayyorgarlik metodikalari asosan texnik ko'nikmalarni shakllantirish va maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, koordinatsiyaning psixomotor asoslariga yetarlicha e'tibor qaratmaydi ^[1,2,3].

Qator mualliflar ta'kidlaganidek, koordinatsion qobiliyatlari eng samarali ravishda charchoq yo'q sharoitda rivojlanadi. Biroq musobaqa amaliyoti sportchining turli funksional holatlarida murakkab koordinatsiya yuklamali harakatlarni bajarishni talab qiladi. Koordinatsion qobiliyatlari yangi harakat ko'nikmalarini shakllantirishning asosi va sport turining texnik-taktik arsenalini muvaffaqiyatli o'zlashtirishning sharti sifatida qaraladi ^[1].

Shu bilan birga, belbog'li kurashi bilan shug'ullanuvchi 10–12 yoshli sportchilarda koordinatsion qobiliyatlarini takomillashtirishga oid maxsus tadqiqotlar bo'laklarga ajralgan holda mavjud bo'lib, bu masalaning dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot maqsadi

10–12 yoshli belbog'li kurashchilarida koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish uchun pedagogik metodikani tajriba asoslash.

Tadqiqot vazifalari

1. Koordinatsion qobiliyatlarini takomillashtirishga oid adabiy manbalar va amaliy ma'lumotlarni tahlil qilish, hamda ishtirokchilarning dastlabki koordinatsiya darajasini aniqlash.
2. 10–12 yoshli belbog'li kurashchilarida koordinatsion qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan pedagogik metodikani ishlab chiqish va asoslash.
3. Taklif etilgan metodikaning samaradorligini test sinovlari natijalarini taqqoslash asosida baholash va mashg'ulot jarayonini tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni yangilash.

Tadqiqot ob'ekti

10–12 yoshli belbog'li kurashchilari sport tayyorgarligi jarayoni.

Tadqiqot predmeti

10–12 yoshli belbog'li kurashchilarida koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodika.

Tadqiqot yangiligi

Tajriba pedagogik metodikani qo'llash koordinatsion qobiliyatlarini takomillashtirish orqali yosh kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, sport natijalarini yaxshilash va mashg'ulot jarayonining mazmuni, tuzilishi hamda metodik ta'minotiga tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Metodlar. ilmiy-metodik adabiyot tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlar (uch marta oldinga dumalash, belgilangan chiziqqa sakrash, Bondarevskiy sinovi, gimnastika tayog'i orqali qadam tashlash), pedagogik eksperiment, matematik-pedagogik statistika.

Tashkil etilishi. Tadqiqotda Chirchiq shahri 1-sport maktabining 10–12 yoshli 30 nafar belbog'li kurashchilari ishtirok etdi. Ular tajriba ($n = 15$) va nazorat ($n = 15$) guruhlariga ajratildi. Guruhlar yosh, jins, vazn toifasi va mashg'ulot staji bo'yicha bir xil tarkibga TGa edi. Eksperiment davomida maxsus metodika haftasiga 3 marta, 90 daqiqadan, 6 oylik siklda o'quv-mashg'ulot jarayoniga kiritildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy metodika asosida shug'ullandi.

Tajriba metodika mazmuni:

- Muvozanat mashqlari (statika va dinamika): bir oyoqda turish (ko'z ochiq va yopiq holda), "chiziq" bo'ylab yurish, sakrash-povorotlar.
- Mushak kuchini differentsiatsiya va harakatlarni muvofiqlashtirish: o'rta holatda oyoqni qo'lga urish, tanani aylantirish, qo'l va oyoq harakatlarini turli tempda bajarish.
- Fazoviy yo'nalish va reaktivlik: o'yinli mashqlar ("Ro'molni ushla", "Palkaning tushishi", "Sharcha aylanishi"), turli vaznli sheriklar bilan sparring, "naezdnik" va "uch marta dumalash".
- Raqibni his qilish va vaqt parametrlari: nishonga aniq zarba berish mashqlari, arqondan sakrab dumalash qilish, "kamarni ushlash", "oyoqlar bilan ladushki"ni vaqtga bajarish.

Har bir mashg'ulot standart uch qismli tartibda tashkil etildi:

- Kirish-tayyorgarlik qismi (tashkilot, "ishga kirishish", o'zini himoya qilish elementlarini o'zlashtirish).
- Asosiy qismi (maqsadli mashqlar kompleksi, "oddiydan murakkabga" tamoyili asosida va o'yinli variantlar bilan).
- Yakuniy qismi (harakatli o'yinlar, dam olish va tiklanish mashqlari).

Bunday kombinatsion yondashuv 10–12 yoshli yosh kurashchilarda koordinatsion qobiliyatlarining asosiy komponentlarini tizimli rivojlantirishni ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: Nazorat guruh (NG) va tajriba guruh (TG)ning pedagogik test sinovlari natijalari (eksperimentgacha va eksperimentdan keyin)

Test	TG gacha (srednee $\pm \sigma$)	TG dan keyin (srednee $\pm \sigma$)	NG gacha (srednee $\pm \sigma$)	NG dan keyin (srednee $\pm \sigma$)	O'sish TG, %	O'sish NG, %	Sifat
Uch marta oldinga dumalash, soniya	3,68 \pm 0,84	2,97 \pm 0,59	3,49 \pm 0,98	3,23 \pm 0,93	19,3	7,9	< 0,05
Sakrash, sm	4,60 \pm 2,48	3,41 \pm 1,37	5,17 \pm 3,25	4,93 \pm 2,89	15,9	5,2	< 0,05
Bondarevskiy sinovi, s	6,67 \pm 5,49	9,08 \pm 5,45	5,48 \pm 4,00	5,70 \pm 3,93	26,1	8,5	< 0,05
Tayaq orqali qadam tashlash, s	16,25 \pm 6,12	14,05 \pm 3,88	17,22 \pm 2,80	16,64 \pm 2,68	13,8	3,3	< 0,05

Dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilish tajriba (TG) va nazorat (NG) guruhlar o'rtasida statistik jihatdan ishonchli farq yo'qligini ko'rsatdi ($p > 0,05$), bu esa tajriba boshlanishida teng sharoitlar mavjudligini tasdiqlaydi. Pedagogik eksperimentdan keyin barcha testlarda TGda statistik jihatdan ishonchli yaxshilanish qayd etildi ($p < 0,05$) (Jadval 1):

- "Uch marta oldinga dumalash":** vaqt TG da 3,68 \pm 0,84 s dan 2,97 \pm 0,59 s gacha, NGda esa 3,49 \pm 0,98 s dan 3,23 \pm 0,93 s gacha kamaydi.
- "Belgilangan chiziqqa sakrash":** xatolik TG da 4,60 \pm 2,48 sm dan 3,41 \pm 1,37 sm gacha, NGda esa 5,17 \pm 3,25 sm dan 4,93 \pm 2,89 sm gacha kamaydi.
- Bondarevskiy sinovi:** muvozanatni saqlash vaqti TG da 6,67 \pm 5,49 s dan 9,08 \pm 5,45 s gacha, NGda esa 5,48 \pm 4,00 s dan 5,70 \pm 3,93 s gacha oshdi.
- "Tayoq orqali qadam tashlash":** vaqt TG da 16,25 \pm 6,12 s dan 14,05 \pm 3,88 s gacha, NGda esa 17,22 \pm 2,80 s dan 16,64 \pm 2,68 s gacha kamaydi.

1. **Statik muvozanatni yaxshilash.** Eng katta o'sish Bondarevskiy sinovida qayd etildi, bu esa statik testlarning maqsadli koordinatsiya mashqlariga yuqori sezgirligini tasdiqlaydi.
2. **Harakatlarni muvofiqlashtirish.** "Dumalash" vaqtining kamayishi mushaklararo koordinatsiya va mushak kuchini differentsiatsiya qilish rivojlanganini ko'rsatadi, bu kurash usullari uchun muhim.
3. **Fazoviy yo'nalish.** "Sakrash" va "tayak orqali qadam tashlash"da xatolikning sezilarli darajada kamayishi fazoda aniq yo'nalishni oshirganini ko'rsatadi, bu gilamdagi manyovrlar uchun juda muhim.
4. **O'yinli yondashuvning roli.** "Palkaning tushishi", "Ro'molni ushla" kabi o'yinli va variativ mashqlarning kiritilishi emotsional ishtirokni oshirdi va shartli-reflektor aloqalarning tezroq shakllanishiga yordam berdi, bu esa bolalar fiziologiyasiga oid zamonaviy qarashlarga mos keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. **Metodikaning samaradorligi.** Ishlab chiqilgan pedagogik metodika yuqori samaradorligini isbotladi: TG barcha test ko'rsatkichlari bo'yicha NGga nisbatan ishonchli yaxshiroq natijalar ko'rsatdi.
2. **Koordinatsiyaning kompleks o'sishi.** Eng katta yaxshilanish statik (Bondarevskiy sinovi) va dinamik (dumalashlar, sakrashlar, tayak orqali qadam tashlash) koordinatsiyada kuzatildi, bu qo'llanilgan mashqlarning universalligini ko'rsatadi.
3. **Amaliyotdagi ahamiyat.** Mushak kuchini differentsiatsiya qilish, fazoviy aniqlik va reaksiyaga qaratilgan mashqlarning tizimli qo'llanilishi yosh kurashchilarda koordinatsiya qobiliyatlarini kompleks rivojlantirishni ta'minlaydi.
4. **Joriy etish bo'yicha tavsiya.** Metodikani belbog'li kurashi bo'yicha bolalar va o'smirlar sport maktablarining o'quv-mashg'ulot dasturlariga kiritish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Двейрина О.А. Координационные способности: определение понятия, классификация форм проявления // Учение записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008. № 1. С. 35–38).
2. Лях. В.И. О классификации координационных способностей / В.И. Лях // М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.
3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.